

Михайло ЯЦУРА

здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями), Мукачівський державний університет м. Мукачево, Україна

АКМЕОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД У ВИБОРІ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ: МЕТОДОЛОГІЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ

Анотація Акмеологічний підхід визнаємо надзвичайно перспективним під час формування професійної культури майбутніх менеджерів. З метою вдосконалення процесу формування професійної культури у студентів спеціальності 073 Менеджмент варто в освітній процес активно впроваджувати організаційно-педагогічні умови. Усі організаційно-педагогічні умови передбачають використання практичних засад акмеологічного підходу.

Ключові слова: професійна культура, акмеологічний підхід, організаційно-педагогічні умови, формування професійної культури, професійна підготовка, освітній процес.

Abstract: We consider the acmeological approach extremely promising during the formation of professional culture among future managers. In order to improve the process of formation of professional culture among students of the specialty 073 Management, it is necessary to actively introduce organizational and pedagogical conditions into the educational process. All organizational and pedagogical conditions involve the use of the practical principles of the acmeological approach.

Keywords: culture, acmeological approach, organizational and pedagogical conditions, formation of professional culture, professional training, educational process.

Постановка проблеми та її актуальність. Українським організаціям нині дуже потрібні такі менеджери-професіонали, які володіють високою професійною культурою. Саме такі майбутні фахівці, які під час навчання оволоділи високим рівнем професійної культури, будуть виступати ключовою фігурою економіки та зможуть успішно й швидко вирішувати складні професійні завдання, які ставить перед ними сучасний український соціум у період військової агресії росії. Для формування у здобувачів освіти за спеціальністю 073 Менеджмент високого рівня професійної культури в освітній процес потрібно активно впроваджувати ефективні методологічні підходи, які будуть дієвими орієнтирами для розвитку майбутнього професіонала. Вважаємо, що максимальне впровадження акмеологічного підходу, який акцентований на досягнення «акме» та сприяє оптимізації освітнього процесу, допоможе майбутнім менеджерам самостійно вирішувати різноманітні професійні завдання щодо ефективного формування професійної культури.

Аналіз основних досліджень і публікацій. Як доводять науковці С. Ісаєнко [4], О. Музальов [5], Т. Спіріна [7] та Т. Щеголева [9] професійна культура виступає доволі важливою складовою загальної культури особистості, яка є результатом трудової діяльності фахівця, що безпосередньо пов'язана із особистісними якостями та охоплює моральні цінності конкретної спеціальності. Зокрема, проведений нами аналіз наукової

літератури щодо питань формування професійної культури майбутнього менеджера дозволив виявити теоретичні передумови вивчення даної проблеми, визначити особливості процесу її формування у майбутнього менеджера, встановити специфіку професійної діяльності менеджера-управлінця (інноваційний характер, щільність спілкування та необхідність встановлення безпосередніх чи опосередкованих контактів з людьми). З огляду на це, виникає нагальна необхідність цілеспрямованого дотримання менеджером під час реалізації професійної діяльності чітких культурних норм та правил, що й виступають підґрунтям професійної культури.

Професійну культуру ми [2] розглядаємо як вагому умову для особистісно-професійного розвитку майбутнього фахівця як суб'єкта діяльності, що проявляється у життєвому й професійному самовизначенні, дотриманні моральності та духовності. У нашому баченні професійна культура майбутнього менеджера охоплює культурно-освітній потенціал, рівень освіченості й вихованості та базується на оволодінні професійними знаннями, уміннями та навичками. З'ясовано, що професійна культура – це системне утворення, що включає такі структурні компоненти: мотиваційно-ціннісний, когнітивно-знаннєвий, операційно-рефлексивний, особистісно-креативний. Її формування здійснюється на основі розвитку ціннісних орієнтацій, зміни «Я-концепції» та збагачення духовно-моральної сфери, розширення теоретичних знань, формування практичних умінь [2, с. 74–75].

Ціль статті – дослідити потенціал акмеологічного підходу при виборі організаційно-педагогічних умов, що впливають на формування професійної культури майбутніх менеджерів.

Виклад основного матеріалу. Феномен професійної культури майбутнього менеджера визначений нами як узагальнений показник його особистісно-професійної компетентності в галузі менеджменту, що визначає найбільш пріоритетні способи здійснення професійної діяльності, яка відображає його гуманістичну спрямованість і виявляється у внутрішній (культура мислення, емоційна культура, культура рефлексії) та зовнішній (культура прояву емоцій, культура поведінки, культура зовнішнього вигляду) площині. У загальнонауковому контексті професійна культура визначає ставлення фахівця до виконання професійної діяльності на основі усвідомлення її значущості як особистісної цінності.

Аналіз педагогічних ідей, концепцій, підходів й тенденцій формування професійної культури майбутнього менеджера дозволив нам виокремити змістовні характеристики процесу формування професійної культури майбутніх менеджерів у процесі професійної підготовки у закладах вищої освіти, до яких відносимо підвищення рівня загальнокультурної та функціональної грамотності, культурної освіченості та вдосконалення професійно-етичних норм поведінки. Виокремлені нами характеристики розкривають компоненти (мотиваційно-ціннісний, когнітивно-знаннєвий, операційно-рефлексивний, особистісно-креативний) професійної культури майбутнього менеджера та характеризують якісний розвиток теоретичних знань та практичних умінь, що становлять основу професійної культури майбутнього фахівця, який навчається за спеціальністю 073 Менеджмент.

Шляхом узагальнення напрацювань українських науковців-акмеологів В. Антонова [1], В. Гладкової [3], В. Огнев'юка [8] та С. Пальчевського [6] було встановлено, що акмеологічний підхід описує сукупність прийомів і методів, які дозволяють вирішити

акмеологічні завдання та проблеми формування професійної культури здобувачів освіти. Як довели науковці, на основі цілеспрямованого впровадження акмеологічного підходу у професійну підготовку майбутніх менеджерів можна досягнути ефективного входження майбутніх фахівців у простір професійної діяльності.

З огляду на наведені вище аргументи, виникає необхідність виявлення ефективних організаційно-педагогічних умов, які забезпечать актуалізацію знань майбутнього менеджера про культурні засади майбутньої професійної діяльності, формування у нього ціннісних орієнтацій та вагомих етичних орієнтирів поведінки у процесі здійснення професійної діяльності у відповідності до загальноновизнаних культурних норм.

Вивчення наукової літератури показало, недостатність висвітлення проблеми психолого-педагогічного забезпечення процесу формування професійної культури здобувачів першого (бакалаврського) рівня освіти зі спеціальності 073 Менеджмент на засадах акмеологічного підходу. Це підтверджує актуальність досліджуваної проблеми й дозволяє виділити як основні організаційно-педагогічні умови формування професійної культури майбутнього менеджера такі:

1) створення «позитивного акме-простору» для переведення зовнішньої мотивації у внутрішню та підсилення рефлексії у площині усвідомлення цінностей професійної культури для майбутньої діяльності;

2) збагачення змісту навчальної дисципліни «Менеджмент» акмеологічною проблематикою щодо культурних засад професійної діяльності менеджера та ефективних шляхів формування професійної культури;

3) наповнення освітнього процесу навчальних дисциплін циклу загальної підготовки інтерактивними технологіями для вдосконалення особистісно-професійних рис та якостей для досягнення «акме» під час формування професійної культури.

Реалізація висунутих організаційно-педагогічних умов ґрунтується на цілеспрямованих практичних діях викладачів кафедри менеджменту, управління економічними процесами та туризму, конкретизації форм та методів організації навчально-пізнавальної діяльності здобувачів освіти, прогнозуванні очікуваного результату. Як бачимо у кожній організаційно-педагогічній умові фігурує акмеологічний підхід. Виходимо з тих міркувань, що не лише навчальні дисципліни з циклу професійної підготовки мають активно використовувати акмеологічний підхід, вагомий акцент зроблено й на дисципліни циклу загальної підготовки, а також на вибіркові дисципліни.

Завдання, що стоїть перед викладачами, передбачає проведення комплексних розробок та формулюванні ефективної стратегії і тактики організації, а також практичному здійсненні процесу формування конкурентоздатного фахівця-менеджера з високим рівнем професійної культури. Вирішення цієї дуже трудомісткої задачі вимагатиме інтеграції в цілісну систему його професійної підготовки акмеологічного підходу.

У підсумку акцентуємо увагу, що у випадку системного впровадження організаційно-педагогічних умов, які базуються на використанні потенціалу акмеологічного підходу, ми зможемо ефективно вдосконалити усі компоненти професійної культури майбутніх менеджерів:

– мотиваційно-ціннісний (розвиток стійкого інтересу та стимулювання внутрішньої мотивації до цілеспрямованої діяльності щодо формування професійної культури);

- когнітивно-знаннявий (поглиблення теоретичних знань про професійну культуру та її роль для досягнення професіоналізму («акме»));
- операційно-рефлексивний (вдосконалення спектру практичних умінь і навичок та розвиток рефлексії);
- особистісно-креативний (вдосконалення особистісно-професійних рис та якостей, які є необхідними для реалізації основних функцій майбутніми менеджерами).

У нашому баченні системне впровадження виокремлених організаційно-педагогічних умов дозволить реалізувати у професійній підготовці студентів спеціальності 073 Менеджмент принципи економічної ефективності, цивілізованої правосвідомості та раціональної організації, доцільності та естетичної свободи, а також утвердити загальнолюдські цінності, гуманістичні та культурні ідеали, творчості, стимулювати самовираження й самовдосконалення та допомогти у набутті умінь налагоджувати взаєморозуміння.

Висновки. Вивчення теоретичних підходів до визначення сутності, змісту, структури професійної культури фахівців різних сфер діяльності (педагогів, інженерів, психологів, державних службовців) дозволив нам розглядати професійну культуру як феномен, у якому відображені загальні характеристики професії, а також особливості професійної діяльності фахівця. З'ясовано, що професійна культура майбутнього менеджера охоплює культурно-освітній потенціал і рівень оволодіння професійними знаннями та базується на його освіченості й вихованості. Установлено, що її формування здійснюється не лише завдяки розширенню теоретичних знань та практичних умінь, а й шляхом розвитку ціннісних орієнтацій, зміни «Я-концепції» та збагачення духовно-моральної сфери. Вважаємо, що досягнути якісного результату у формуванні професійної культури майбутніх менеджерів можна на основі впровадження в освітній процес організаційно-педагогічних умов, які виокремлені із врахуванням потенціалу акмеологічного підходу.

Саме акмеологічний підхід було поставлено в основу обрання трьох організаційно-педагогічних умов, адже він інтегрує знання про «акме», визначає способи, форми, технології та закономірності досягнення здобувачами освіти за спеціальністю 073 Менеджмент вищих рівнів під час формування професійної культури. З психолого-педагогічної точки зору акмеологічний підхід ефективний при обранні організаційно-педагогічних умов оскільки акцентує увагу на креативному аспекті особистісного розвитку, саморозвитку та самовдосконалення. Саме це дозволяє розробити та цілеспрямовано впровадити в освітній процес перспективні акмеологічні технології, використання яких у професійній підготовці майбутніх менеджерів сприятиме отриманню ефективних результатів у площині формування професійної культури.

Подальші дослідження будуть спрямовані на розкриття практичних механізмів впровадження в освітній процес професійної підготовки майбутніх фахівців спеціальності 073 Менеджмент організаційно-педагогічних умов, які виокремлені з врахуванням потенціалу акмеологічного підходу.

Список використаних джерел

1. Антонов В. М. Гармонійна акме-особистість : монографія. Київ: "Аграр Медіа Груп", 2014. 384 с.
2. Атрощенко Т., Яцура М. Наукові проєкції феномену "професійна культура". *Молодь і ринок*. 2022. № 7/205. URL: <https://doi.org/10.24919/2308-4634.2022.267313>.

3. Гладкова В. М., Пожарський С. Д. Основи акмеології. Львів : Новий Світ-2000, 2020. 320 с.

4. Ісаєнко С. А. Формування професійної культури у студентів інженерно-технічних спеціальностей засобами іноземної мови : дис. ... канд. пед. наук : спец. 13.00.04 Теорія і методика професійної освіти / Ін-т вищої освіти АПН України. Київ, 2009. 227 с. URL: <https://nrat.ukrintei.ua/searchdoc/0410U001056>

5. Музальов О. Теоретико-методичні засади формування професійної культури у процесі навчально-виховної діяльності. *Педагогіка і психологія професійної освіти*. 2013. №3. С. 141–151. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pippo_2013_3_18

6. Пальчевський С. С. Акмеологія : навч. посіб. Київ : Кондор, 2008. 398 с.

7. Спіріна Т. П. Формування професійної культури майбутніх соціальних педагогів у навчально-виховному процесі вищого навчального закладу : автореф. дис. ... канд. пед. наук : спец. 13.00.04 Теорія і методика професійної освіти. Житомир : Житомирський держ. ун-т імені Івана Франка, 2009. 19 с. URL: <https://nrat.ukrintei.ua/searchdoc/0409U002802>

8. Сучасні акмеологічні дослідження: теоретико-методологічні та прикладні аспекти: колективна монографія / редкол. : В. О. Огнев'юк, С. О. Сисоева. Київ : ун-т ім. Б. Гринченка. 2016. 912 с.

9. Щеголева Т. Л. Формування професійної культури майбутніх офіцерів-прикордонників у процесі вивчення дисциплін гуманітарного циклу : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 Теорія і методика професійної освіти / Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького. Хмельницький, 2007. 20 с. URL: <https://nrat.ukrintei.ua/searchdoc/0407U002077>